

TALLER INVESTIGATIVO FINAL

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON ENFASIS EN HIDROAMBIENTAL

PRESENTADO A:

PEDRO MAURICIO ACOSTO, ph.D.

PRESENTADO POR:

Manuel Andrés Rodríguez Anzola
Manuel.rodriqueza@usantoto.edu.co

Julián David Prado García
Julian.prado@usantoto.edu.co

María Margarita Velandia Jaramillo
Maria.velandia@usantoto.edu.co

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
TUNJA
2023

USTATUNJA.EDU.CO

NIT: 860.012.357-6 - PBX: (60 8) 744 0404 - Tunja, Boyacá - Colombia

Campus Centro Histórico - Cll. 19 No 11 - 64

Campus Avenida Universitaria
Edificio Fray Giordano Bruno O.P.: Av. Universitaria - Cll. 48 No. 1-235 este
Edificio Santo Domingo de Guzmán - Av. Universitaria No. 45 - 202

Santoto Store - Centro Comercial Unicentro Tunja, Local 1-106

mas ALLÁ
de tus límites
22-25

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1] . Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de problemática ambiental y desarrollo sostenible de la maestría en ingeniería civil de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3] . Desde los años 70 a nivel mundial se han realizado cumbres, tratados, protocolos y acuerdos entre diferentes organismos e instituciones en la búsqueda de lograr acciones para enfrentar una problemática global ambiental, esto teniendo en cuenta que el normal funcionamiento y desarrollo de algunas organizaciones siguen realizando la extracción y consumo de los recursos naturales para un crecimiento propio, generando distintas problemáticas ambientales que se presentan en el mundo; como cambio climático, agua potable, deforestación entre otras. No obstante, el crecimiento de organizaciones de crimen organizado en Colombia por más de 50 años ha generado graves consecuencias para el medio ambiente. Durante ese período, las actividades relacionadas con la producción y el tráfico de drogas, así como, mercados negros, minería ilegal, deforestación agresiva, tráfico de armas, especies y personas que a su vez se catalizan con el conflicto armado, tuvieron un impacto devastador en los ecosistemas colombianos.

Sin embargo, con el proceso de paz iniciado en 2012 y el posterior acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016, se abrió una nueva etapa para abordar la protección del medio ambiente y la sostenibilidad en el país. Dentro del acuerdo de paz, se incluyeron disposiciones específicas relacionadas con el medio ambiente, estas disposiciones buscaban abordar los impactos ambientales del conflicto, promover la reparación y restauración de los ecosistemas afectados y establecer medidas para prevenir futuros daños. En términos de tratados ambientales, Colombia ya era parte de acuerdos internacionales importantes antes del acuerdo de paz, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sin embargo, el proceso de paz permitió fortalecer la implementación de estos tratados y promover nuevas iniciativas para la protección ambiental. Por tanto, la paz ambiental busca incluir, en un alto grado de importancia, el respeto del medio ambiente dentro del discurso de la paz. Esto implica, que se deben generar propuestas y proyectos que estén en armonía con el ambiente, que respeten la naturaleza y que busque la formación de ciudadanos conscientes, respetuosos, responsables y participativos.

En resumen, la paz y los tratados ambientales firmados con la antigua guerrilla de Colombia, especialmente con las FARC, han contribuido a mejorar la protección y conservación del medio ambiente en el país. Estos esfuerzos buscan reparar los daños causados por el conflicto armado, prevenir futuros impactos negativos y promover la sostenibilidad en el marco de un proceso de paz más amplio, sin embargo se ha generado incertidumbre en los tratados teniendo en cuenta que la implementación de soluciones ambientales en los diferentes territorios a nivel nacional no es la más fácil, se ve la necesidad de involucrar diferentes actores que puedan permitir acercarse a las comunidades que puedan brindar soluciones y acercamiento pacíficos, dentro de esto podemos identificar principalmente a las diferentes corporaciones autónomas regionales que existen en el país, tenido como referentes la ejecución de la política nacionales ambientales que tiene planes y programas enfocados al cuidado de los recursos naturales emitidos por el ministerio de vivienda ciudad y territorio.

El desarrollo sostenible se enfoca principalmente en el cuidado de la tierra y los recursos que la componen con el fin de realizar una reutilización y prolongar el suministro de los mismos, así garantizar que las futuras generaciones cuenten con recursos para desenvolver su vida y realizar sus labores cotidianas con un clima y un ambiente adecuado que permita la salud y el desarrollo correcto de los seres humanos para ello se deben identificar los principales países que generan una mayor huella de carbono y cuáles son los principalmente *afectados* “Entre ellas destacan el desarrollo y evaluación de intervenciones comunitarias específicas, como la identificación de población vulnerable al cambio climático, tales como niños, embarazadas y personas mayores, o la detección de necesidades educativas y la elaboración de programas educativos en salud ambiental. También se debe considerar la necesidad de contar con habilidades para la resolución de problemas en el proceso de adaptación al cambio climático, o estrategias de compromiso de adaptación a corto y a largo plazo” [4] así las cosas los esfuerzos por disminuir las altas en las emisiones de gases como el metano el cual es uno de los principales causantes del efecto invernadero, detectando los principales emisores y aplicando políticas que disminuyan estas emisiones. Con las presentes tecnologías se tiene claro que ahora el mundo vive en un entorno más globalizado, en cual las noticias o mensajes están a un clic de distancia, y aun así aún hay retos por cumplir o superar tales como se detalla en el texto referenciado “El de la desigualdad es un desafío que vive y se reproduce en las entrañas del sistema económico moderno y le da actualidad a la idea del capitalismo como un mecanismo contradictorio e inestable que, dejado a su libre transcurrir, puede ser implacablemente autodestructivo y llevar al mundo en su conjunto a una circunstancia límite.

USTATUNJA.EDU.CO

NIT: 860.012.357-6 - **PBX: (60 8) 744 0404 - Tunja, Boyacá - Colombia**

Campus Centro Histórico - Cll. 19 No 11 - 64

Campus Avenida Universitaria
Edificio Fray Giordano Bruno O.P.: Av. Universitaria - Cll. 48 No. 1-235 este
Edificio Santo Domingo de Guzmán - Av. Universitaria No. 45 - 202

Santoto Store - Centro Comercial Unicentro Tunja, Local 1-106

mas **de tus límites**
22-25

Enfrentar a la desigualdad implica, de manera inexcusable, poner a la cuestión social en el centro de las ocupaciones nacionales y globales” [5] es un reto que viven todos los países unos en mayor medida a otros, la desigualdad en su mayor medida depende de las políticas adaptadas por el país en cuestión y los procesos económicos usados para llegar a ese fin.

Las alianzas globales permiten una mayor comunicación e interacción entre los dos o más países, esto permitiendo que haya una reglas de intercambio y comercio con el fin de llegar a una equidad entre las partes y se logre un desarrollo equitativo y sostenible en el texto nos mencionan una serie de objetivos los cuales nos indican el camino que deben tomar o hacia donde deben estar enfocadas estas alianzas para alcanzar la equidad mencionada entre las partes “mejorar la equidad global en el acceso a los servicios y el apoyo a las personas con discapacidad/es. Esto es importante, ya que, a pesar de la creciente toma de conciencia sobre los problemas de discapacidad a nivel, el acceso a los servicios y los apoyos a las personas con discapacidad para comunicarse o en sus funciones mundiales orales no verbales sigue siendo desigual en todo el mundo” [6] ; es importante tener claro que todos los seres humanos tienen derecho a la igualdad y a ser incluidos en los procesos que conlleva la cotidianidad, es algo muy cierto lo que se nos menciona debido a que en el mundo no está diseñado para personas con una serie de discapacidades determinadas y es algo que se debe romper, adoptando políticas, ajustando diseños de lugares públicos y no menos importante concientizar a las comunidades que las personas con discapacidades también son seres humanos que por accidentes o circunstancias adversas a la vida cuentan con esta serie de impedimentos que aunque no puedan hacer las cosas de la cotidianidad con la misma facilidad que el resto de la humanidad se pueden adoptar procesos y construcciones a sus necesidades.

La salud de la tierra es un tema de suma importancia debido a que el ser humano ha ido acabando con la calidad del suelo debido a los procesos usados no han sido los correctos o simplemente no se lleva una adecuada rotación de los cultivos con el fin de preservar los microbios y nutrientes del suelo, el autor nos menciona un tema importante respecto al cuidado de los microbios presentes en la tierra ; “es claro que la ecología microbiana del suelo y la sostenibilidad agrícola y ambiental están estrechamente vinculadas. La salud del suelo y el crecimiento de las plantas dependen directamente de la comunidad microbiana edáfica.

USTATUNJA.EDU.CO

NIT: 860.012.357-6 - **PBX: (60 8) 744 0404 - Tunja, Boyacá - Colombia**

Campus Centro Histórico - Cll. 19 No° 11 - 64

Campus Avenida Universitaria
Edificio Fray Giordano Bruno O.P.: Av. Universitaria - Cll. 48 No. 1-235 este
Edificio Santo Domingo de Guzmán - Av. Universitaria No. 45 - 202

Santoto Store - Centro Comercial Unicentro Tunja, Local 1-106

mas **de tus límites**
22-25

El déficit ecológico es la diferencia entre la huella ecológica y la capacidad de un ecosistema y se vincula directamente con el mantenimiento del carbono orgánico edáfico⁴. Este es el principal bioindicador de salud de los suelos y depende de la presencia de raíces vegetales y del ambiente edáfico que la rodea denominada” [7], adicionalmente a esto hay que tener claro que la vida en la tierra es importante cuidarla que son estos microbios los encargados de mantener un ph adecuado para la producción y germinación de las semillas que se convertirán en nuestro alimento y sustento nutritivo diario, en algunas comunidades ya se adoptan procesos más naturales que permiten el cuidado de la tierra con el uso de abonos y anti plagas de origen biológico que no afecten la calidad del suelo y así poder prolongar su uso y por ende garantizar una seguridad alimentaria para las futuras generaciones.

La alimentación de los niños es algo importante ya que gracias a esta alimentación pueden desarrollarse de manera correcta y saludable, además que previene enfermedades y prolonga la salud de los estudiantes, la seguridad alimentaria va un tema ya mencionado en el presente documento el cual nos lleva a la salud y prolongación de vida de los suelos de cultivo, “De acuerdo con las tendencias mundiales para fomentar una alimentación saludable en el ámbito escolar, el gobierno español puso en marcha iniciativas como la estrategia NAOS (Estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad)¹⁸, elaboró un documento de consenso sobre la alimentación en los centros educativos¹⁹ e impulsó el programa PERSEO (Programa piloto escolar de referencia para la salud y el ejercicio contra la obesidad)²⁰. Además, con la aprobación en 2011 de la Ley de Seguridad Alimentaria se proporcionó un marco importante para el establecimiento de políticas de alimentación²¹. Aunque estas iniciativas incorporan los aspectos nutricionales e higiénico-sanitarios que deben estar presentes en los comedores escolares, no contemplan criterios ambientales y sociales”, [8] teniendo en cuenta lo mencionado por el autor una educación alimentaria adecuada y segura previene que los niños sufran de enfermedades a futuro y que se vean mejores resultados en el desarrollo o la ejecución de actividades escolares y físicas, como se menciona es una política que debe ir de la mano con una política de cuidado del suelo y del agua a la hora de cultivar y cosechar los alimentos que serán el sustento de nuestros niños por ende de nuestro futuro como seres humanos.

Es necesario saber que, aunque la mayoría de los países de Latinoamérica no generan una huella de carbón considerable o preocupante, son los países que cuentan con uno de los mayores territorios productores de oxígeno y captadores de co₂, así las cosas se deben adoptar políticas que reduzcan el daño de los recursos naturales así como el cuidado del agua y evitar la deforestación por madera y ganadería extensiva según el autor “es necesario tener en cuenta esta

heterogeneidad a fin de evaluar la capacidad potencial productiva de la región, las estrategias y las políticas económicas. Está en juego la gestión de los recursos naturales, las políticas soberanas, las instituciones que regulan la propiedad y la distribución de los recursos naturales para maximizar su contribución al desarrollo sostenible. Esto exige el fortalecimiento de las instituciones existentes nacionales y regionales, marcos normativos e instrumentales para optimizar el rendimiento obtenido de los recursos naturales en el desarrollo, así como la búsqueda de la convergencia y articulación entre países y mecanismos de integración para gestionar los recursos y garantizar mejores condiciones de vida para sus ciudadanos, tal como se prevé en los ODS.” [9]. Cada uno de los países los cuales han construido su modelo de desarrollo sostenible, deben enfocar sus esfuerzos en objetivos e indicadores específicos para obtener su crecimiento junto con las estrategias nacionales e internacionales. Uno de ellos es la agenda 2030, plataforma útil para la cooperación en políticas a nivel regional. “Cualquier avance hacia la convergencia y cooperación debe tomar en cuenta que probablemente persistirá la fragmentación entre los mecanismos regionales y que el reto consiste en explorar la convergencia y articulación, a distintas velocidades, entre los diferentes enfoques y sus variantes sobre comercio y desarrollo” [10]. El papel que interpretan los países frente a los retos de la agenda 2030 deben tener presente la necesidad de integrar diversos actores a nivel regional, nacional e internacional para lograr un objetivo en común y apuntar a procesos estables y óptimos para la conservación de recursos no renovables. “De ahí la necesidad que los países procuren ante todo la movilización de recursos internos en conjunto con la búsqueda de recursos internacionales. Cada país es, en esencia, el principal responsable de su desarrollo económico y social. [10] La publicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha supuesto un cambio de rumbo en la Educación Ambiental, principalmente porque plantean los problemas ambientales desde distintos ámbitos (social, económico, cultural o religioso), es decir, desde una perspectiva integral y multidimensional [13]. Lograr los objetivos del desarrollo sostenible implica que los países se unan logrando acuerdos que fomenten el cuidado del medio ambiente y tratados entre los mismos que permitan un crecimiento económico importante, adicionalmente el poder unificar políticas que permitan un desarrollo en los diferentes ámbitos, teniendo muy en cuenta el cuidado y la preservación del medio “En una labor como la propuesta es indispensable la colaboración activa de los diversos poderes públicos a nivel nacional y regional, a fin de contar con los recursos para levantamiento de la información relativa a cada ODS, partiendo de la base que en muchos países del mundo son estos poderes públicos los que disponen de la información relativa a la gestión de las organizaciones de la Economía Social y

USTATUNJA.EDU.CO

Solidaria.”

NIT: 860.012.357-6 - PBX: (60 8) 744 0404 - Tunja, Boyacá - Colombia

Campus Centro Histórico - Cll. 19 N° 11 - 64

Campus Avenida Universitaria
Edificio Fray Giordano Bruno O.P.: Av. Universitaria - Cll. 48 No. 1-235 este
Edificio Santo Domingo de Guzmán - Av. Universitaria No. 45 - 202

Santoto Store - Centro Comercial Unicentro Tunja, Local 1-106

mas **ALLA**
de tus límites
22-25

Se advierte que el proceso de globalización vive una profunda crisis que pone en entredicho las supuestas ventajas que ofrecen sus paradigmas. La apertura comercial, el control de la inflación y del déficit público, así como el adelgazamiento de los estados y el predominio del mercado; solo han agudizado la pobreza y la concentración del ingreso. Por ello, se propone situar a la cuestión social en un lugar central, que se privilegie a la igualdad, al crecimiento económico y a la sostenibilidad ambiental, mediante una renovación y ampliación del Estado bajo un enfoque de derechos humanos; y así poder recuperar las dinámicas económicas, cuidar la cohesión social y evitar que el pluralismo democrático sea sofocado por el autoritarismo y las tendencias regresivas. [11].

La elaboración de planes de salud puede ser enfocada, sin que ello excluya los marcos y modelos actuales, con criterios e indicadores vinculados al desarrollo sostenible. La necesidad de dotar a las actuaciones relacionadas con la salud y sus determinantes con presupuestos finalistas ha sido en parte materia de debate en numerosos foros, si bien aún no está resuelta. Por otro lado, un mayor esfuerzo en el diálogo con los grupos de interés durante el proceso podría contribuir a una identificación de asuntos relevantes para quienes va dirigido el plan, tanto los receptores como los actores encargados de su ejecución. Y finalmente, las materias relacionadas con el medio ambiente y sus efectos en la salud de las personas merecerían una atención cuidadosa en el diseño de estrategias sanitarias [12] La educación ambiental es uno de los puntos principales a investigar en la búsqueda de un desarrollo sostenible, debido a que es esta misma la que nos dará las pautas para llevarlo a cabo, es importante mencionar que el desarrollo sostenible se basa en lograr un progreso como seres humanos en todos los ámbitos, logrando la menor afectación posible al ambiente, el autor en su artículo nos muestra una serie de estadísticas que hacen referencia a lo mencionado, “Los términos para la identificación de la muestra a estudiar se han utilizado como categorías para conocer qué se ha abordado en la investigación educativa sobre Educación Ambiental. En ocasiones se ha encontrado que un mismo artículo presenta más de un término de los determinados como clave. Por ejemplo, en el trabajo codificado como 481 se han identificado los términos Educación Ambiental y Educación para la Sostenibilidad. Esto hace que la muestra de análisis en relación con los términos identificados sea superior al número de artículos seleccionados (715), presentándose 844 casos” [13].

USTATUNJA.EDU.CO

NIT: 860.012.357-6 - **PBX: (60 8) 744 0404 - Tunja, Boyacá - Colombia**

Campus Centro Histórico - Cll. 19 N° 11 - 64

Campus Avenida Universitaria
Edificio Fray Giordano Bruno O.P.: Av. Universitaria - Cll. 48 No. 1-235 este
Edificio Santo Domingo de Guzmán - Av. Universitaria No. 45 - 202

Santoto Store - Centro Comercial Unicentro Tunja, Local 1-106

mas ALLA
de tus límites
22-25

BIBLIOGRAFÍA

- [1] H. F. G. S. / M. E. Vega, «Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia.,» *Universidad Santo Tomás*, p. 483, 2018.
- [2] A. H. E. Q. D. C. O. Pedro Mauricio Acosta Castellanos, «Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.,» in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies*,» *CISIS 2021 and ICEUTE 2021*, vol. 1400, p. 394, 2022.
- [3] A. Q.-D. Pedro Mauricio Acosta Castellanos, «From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review,» *International Journal of Sustainability in Higher Education*, vol. 23, nº 3, pp. 622-644, 2022.
- [4] I. M. L.-M. S. S.-M. C. Á.-N. Cristina Álvarez-García, «Salud planetaria: educación para una atención sanitaria sostenible,» *Educación Médica*, vol. 22, nº 6, p. 6, 2021.
- [5] R. C. Campos, «Globalización en crisis; por un desarrollo sostenible.,» *Economía UNAM*, vol. 14, nº 40, p. 10, 2017.
- [6] L. R. García, «El necesario objetivo 18: La Comunicación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.,» *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología.*, vol. 43, nº 2, p. 100318, 2023.
- [7] I. E. G. d. Salamone, «Microbiología, bioeconomía y objetivos de desarrollo sostenible.,» *Revista Argentina de Microbiología*, vol. 54, nº 2, p. 3, 2022.
- [8] P. Soares y M. C. Davó-Blanes, «Comedores escolares en España: una oportunidad para fomentar sistemas alimentarios más sostenibles y saludables,» *Gaceta Sanitaria*, vol. 33, nº 3, p. 3, 2019.
- [9] A. M. Álvarez, «RETOS DE AMÉRICA LATINA: AGENDA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIACIONES DEL SIGLO XXI,» *Problemas del Desarrollo*, vol. 47, nº 186, p. 41, 2016.
- [10] A. M. Álvarez, «Retos de América Latina: Agenda para el Desarrollo Sostenible y Negociaciones del siglo XXI,» <https://www.probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde> , p. 22, 2016.
- [11] R. C. Campos, «Globalización en crisis; por un desarrollo sostenible,» *Journal of Economic Literature (JEL):O21, O54, O5*, vol. I, p. 10, 2016.
- [12] M. A. M.-S. y J. M. Rivera-Lirio, «El enfoque de sostenibilidad en los planes de salud de las comunidades autónomas: el desarrollo sostenible como oportunidad,» *Departamento de Finanzas y Contabilidad, Universitat Jaume I, Castellón, España*, p. 6, 2016.

- [13] I. Guevara-Herrero, J. M. Pérez-Martín y B. Bravo-Torija, «Impacto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la investigación educativa sobre Educación Ambiental,» *Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, vol. 20, nº 2, p. 18, 2023.
- [14] V. Caro, C. Nadales, P. Narvarte, M. Radrigán y C. Rubilar, «Los objetivos del desarrollo sostenible 2030 y la economía social. Estudios de caso en el sector cooperativo e identificación de indicadores diferenciales de gestión.,» *COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL*, nº 44, p. 26, 2022.

USTATUNJA.EDU.CO

NIT: 860.012.357-6 - **PBX: (60 8) 744 0404 - Tunja, Boyacá - Colombia**

Campus Centro Histórico - Cll. 19 No 11 - 64

Campus Avenida Universitaria
Edificio Fray Giordano Bruno O.P.: Av. Universitaria - Cll. 48 No. 1-235 este
Edificio Santo Domingo de Guzmán - Av. Universitaria No. 45 - 202

Santoto Store - Centro Comercial Unicentro Tunja, Local 1-106

mas ALLÁ
de tus límites
22-25